

QADIMGI TURON MADANIYATIDA SHAHARSOZLIK MASALALARINING FALSAFIY TADQIQI

J.S.Xudayarov

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087400>

Annotatsiya. Maqolada qadimgi Turon madaniyatining vujudga kelishi bilan bog‘liq shaharlar hayoti, ulardagi shaharlashish masalalari tahlil etilgan. Unda qadimgi Turon xalqlarning yashash sharoitlari, ular tomonidan shaharsozlikka qo‘shilgan hissalar, zamonaviy qiyofadagi yashash maskanlarini yaratish bilan bog‘liq masalalar falsafiy tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: shaharsozlik, sivilizatsiya, davlat, hamkroilk, jamiyat, madaniyat, siyosat, g‘isht, paxsa, tosh.

Arxeologik qazishmalar jarayonida bu qadimgi Turon zaminida Panjkentdagi Mug‘ qal‘adan sug‘d yozuvlari topilgan. Taniqli so‘g‘dolog O.I.Smironova fikrlariga ko‘ra miloddan avvalgi II asr kushon podshosi tangasida “Trirey tabg‘u, kadriz jabg‘u” so‘zlari bilan qiyoslab so‘g‘diylar turk tilida so‘zlashganligi aniqladi. At Tobariy ham sug‘d hokimlari va lashkarlarning turk bo‘lganligini ta‘kidlaydi. Sug‘d tilida eroniy so‘zlarining uchrashi esa qator tarixiy voqealar bilan bog‘liq. M.a. VI asrda Sug‘diyona Ahamoniylar davlati tarkibiga kirishi munosabati bilan bu yerga forslar ko‘chib kela boshlaganligi aks etgan. Samoniylar davrida ham Balh va Xurosonning boshqa joylaridan forsiyzabon aholi Samarqand va Buxoroga ko‘chib kelganlar va shaharsozlik rivojlangan. Bungacha ular qishloqlar va cho‘l zonasida asosiy turkiy davlatlarda yashaganlar. Samarqand shahrining eng qadimgi qal‘asi Afrosiyobni esa m.a. 626 yilda Kayxusrav tomonidan ziyoratga chaqirilib xoinlarcha qatl etilgan. Turon hukmdori Alp Er To‘nga tomonidan bunyod qilinganligi manbalarda qayd etilgan. Abu Tohirxo‘janing “Samariya” kitobida qayd etiladi: “Turk Afrosiyob Manuchehrni yengib Turon yurtini qo‘lga kiritganda o‘sha Turning poytaxti bo‘lgan o‘rinni imorat qilib unda o‘rinlashdi. Samar otliq bir xon ushbu shaharni soldirdi, eng avvalo “qand” degan turk aymog‘i bunda o‘rnashdi. Shuning uchun ham bu shahar Samarqand ataldi” [1]. Manbalardan ko‘rinadiki, Sug‘dda azaldan avtotxon turk qabilalari yashab kelgan, keyinchalik esa turli etnoslar bilan aralashib o‘ziga xos bir etnik tipni hosil qilgan, ammo madaniyat o‘zagini ko‘hna Turon ildizlari tashkil etgan.

Ko‘rinib turibdiki, sivilizatsiyalar shodasida qadimgi Turon haqli ravishda o‘rin olgan, chunki unda sivilizatsiyaning barcha belgilari mavjud edi. Hozirgi zamon ilmida sivilizatsiyaning (lotincha “civitus” – “shahar” fuqarolik jamiyati) asosiy belgilariga sinflar, shaharlar, davlat va pul-tovar munosabatlari kiritiladi [2]. Agar ushbu ta‘rifdan kelib chiqadigan bo‘lsa Turonda sivilizatsiyaning barcha alomatlari: shaharlar, davlatlar, zaif rivojlangan bo‘lsa sinflar va pul-tovar munosabatlari mavjud edi va bu inkor qilib bo‘lmaydigan tarixiy faktdir va olimlarimiz uni o‘rganishlari zarur.

Turonda Mesopotamiya, Old Osiyo, Yunoniston, Rimdagi kabi shahar-davlatlar, polislar emas, balki o‘ziga xos shaharlar tashkil topdi. Hozirgacha Qadimgi Turondagi eng qadimgi shaharlar yoshini 2700 yil deb belgilash rasm bo‘lib qolmoqda. Ammo, ayrim tadqiqotchilar Turonda shaharlarning paydo bo‘lishi miloddan avvalgi II minginchi yillikda yuz berganligini qayd qilmoqdalar [3] va bu hodisani o‘troq dehqonchilikning jez asriga kelib ong tarqalishi, ayriboshlash va hunarmandchilikni rivojlanishi bilan bog‘lamoqdalar. Afsuski, Misr, Yunoniston, Hindiston, Old Osiyodagi shaharlardan farqli o‘laroq Markaziy Osiyodagi shaharlar paxsa yoki

hom g‘ishtdan qurilganligi uchun iqlim va ob-havo ta‘sirida yemirilib ketgan yoki juda kam saqlanib qolgan. Miloddan avvalgi I minginchi yillikda Turonda temir qurollarining ishlatila boshlanishi natijasida shaharlashish jarayoni yanada kuchaydi. Bu davrda Sug‘dda Afrosiyob, Yerqo‘rg‘on, Baqtriyada Baqtra, Termiz, Qiziltepa, Farg‘onada Dalvarzin, Chust, Xorazmda Ko‘zaliqir, Qal‘aliqir kabi qadimgi shaharlar tashkil topgan bo‘lib, ular keyingi madaniy hayotga kuchli ta‘sir ko‘rsatdilar. Gap shundaki, shaharlarning vujudga kelishi, birinchidan, madaniyat markazlari, epitsentrlarining vujudga kelishiga olib keldi; ikkinchidan ular siyosiy, ma‘muriy, harbiy markazlar, davlat poytaxtlariga aylandiki, bu siyosiy madaniyat borasida benazir hodisa edi; uchinchidan shaharlar iqtisodiy madaniyat sohasi, hunarmandchilik, tijorat, pul muomalasini yangi sifatli darajaga ko‘tardilar. O‘sha davrdagi shahar bozorlari axborot almashinish joyi, sud amallari maydoni, xalqaro muloqot maskani, xalq yig‘inlari o‘tkaziladigan joy va hokazo funksiyalarni bajarar edilar. Hukmdorlar qarorlari ham bozorda e‘lon qilinardi (albatta a‘zosi tarzida. Yunoniston va Rimda agora va forum (ya‘ni bozor maydonlarida) ular mos lavhalarga yozib qo‘yilgan). Shaharlar dastlab daryo yoki irmoqlar yaqinida joylashgan, hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi natijasida vohalar ichkarilarida ham qad ko‘tara boshlagan, hatto cho‘l zonasida yashagan ko‘chmanchi aholi ham qator shaharlar barpo etganliklari manbalarda qayd qilingan. Masalan, Sirdaryo sohillarida Kirapol (Kurushkat), Turkistonda Suyob, Isfijot, Yangikent va boshqa shaharlarni chorvador saklar, keyinchalik turk qabilalari qurganliklari haqida manbalar ma‘lumot beradi[4]. Bunday holat boshqa sivilizatsiyalarda kuzatilmaydi, u qadimgi Turon madaniyatining yana bir o‘ziga xos xususiyatini namoyon qiladi. Buning sababi ushbu mintaqalar orqali “Ipak yo‘li” o‘tgan, bundan tashqari bu yerlarda o‘troq aholi va ko‘chmanchi qavmlar o‘rtasida tovar ayriboshlash yuz bergan, aytish mumkinki, hatto tanzit savdo yo‘li o‘tmagan taqdirda ham bu hududlarda so‘ngi sababga ko‘ra savdo-sotiqqa mo‘ljallangan shaharlarning paydo bo‘lishi ehtimoli kuchli edi. Turon shaharlari Mesopotamiyadagi en yoki Yunonistondagi polis, ya‘ni shahar-davlatlari kabi munitsipal xarakterga ega bo‘lmagan, ular ko‘pincha savdo va hunarmandchilik, madaniy markazi vazifasini bajarganlar, ularning ba‘zilari poytaxt funksiyasini amalga oshirganlar. Qizig‘i shundaki, ba‘zi Turon davlatlarining ikkitadan (qishki va yozgi poytaxt) poytaxti bo‘lgani haqida axborot beriladi. Masalan, Qongxa – Kangyuy podshohligining qishki qarorgohi Qangxa shahri (Toshkent viloyati), yozgi qarorgohi esa O‘trar shahri (Qirg‘iziston) bo‘lgan [5], shuningdek, Turk hoqonligining ham ikki markazi bor edi: biri Bolosog‘un, ikkinchisi – Qashqar shahri (Sharqiy Turkiston). Bunday holat boshqa sivilizatsiyalarda uchramaydi yoki juda noyob hodisadir. Ma‘lumki, polis tipidagi shaharlar o‘z faoliyatini butun bir viloyat yoki mamlakat miqyosida yoymaganlar, balki faqat shahar hududi doirasida amal qilganlar xolos. Masalan, Mesopotamiyada Ur, Uruk, Logash kabi enlar, Yunonistondagi Afina va Sparta polislari, Old Osiyodagi Tir va Sidan shahar-davlatlari ana shular sirasiga kirar edi. Markaziy Osiyo shaharlari esa, butun bir viloyatni, agar poytaxt maqomiga ega bo‘lsa butun bir mamlakatni o‘z nazorati ostiga olgan. Bu hodisaning ijobiy tomoni shundaki, u madaniy va etnik integratsiyaning samaradorligini oshirgan.

Qadimgi Turonda uylarpaxsa zuvala, xom g‘ishtdan qurilgan bo‘lsada, detallarda farqlar, xususan Xorazmda cho‘pkori (karkasli) uylar qurilmagan (Samarqand va Toshkentda o‘tmishda bu hil uylar ko‘p qurilgan). Xorazmning qadimgi taomlari bo‘lamiq, siqman, churduk singari ovqat turlari boshqa hududlarda tayyorlanmagan, aksincha qazi yoki hasip singari taomlar Xorazmda keng tarqalmagan edi. Shuningdek, paxsaga loy otadigan, quloqlar o‘rniga yoycha qo‘yilgan kapcha deya nomlanadigan belcha boshqa hududlarga to‘g‘ri kelmaydi va hokazo. Turonliklar

muhitga moslashishda uchta narsani hisobga olganlar: birinchisi, landshaft sharoiti; ikkinchisi, o‘z ehtiyojlari; uchinchi mavjud material-ashyolar. Bunga yana etnik va diniy an‘analar ham qo‘shilgan. Masalan, uy-joy qurishda paxsa, xom g‘isht, qamish asosiy material bo‘lishiga sabab iqlim va ob-havoning o‘ziga xosligi bo‘lgan. Bu yerda Rossiyadagidek yog‘oyadan uylar qurish maqsadga muvofiq emas, chunki u qishda issiq bo‘lsada yozda qizib ketadi yoki Afrika donchilari singari usti bostirma chaylada yashab bo‘lmaydi. Misrdagi yoki Yunonistondagi kabi tosh inshootlar qurish uchun voha va cho‘l zonalarida bug‘doy ashyo kam uchraydi, tuproq, loy esa ham maqsadga muvofiq ham har yerda uchraydi. Shuning uchun ham shaharlar, qal‘alar, saroylar o‘lkamizda yaxshi saqlanmagan, ular tuproqqa singib ketgan.

Qurilish, uy-joyga bo‘lgan ehtiyojning o‘sib borishi hunarmandchilikning ushbu yo‘nalishini rivojlantirishga sabab bo‘ldi. Natijada, qadimgi Turonda shaharlar qurish taraqqiy etdi. Turonda barpo etilgan shaharlar o‘sha davrdagi shaharlar uchun tipik bo‘lgan jahon standartlariga javob beradi, ya’ni ularda ma’muriy markaz (sitadel), bosh ibodatxona, kuchli mudofaa devorlari mavjud edi. Ana shunday sifatlarga miloddan avval II-I minginchi yillikda barpo etilgan Surxondaryodagi jarqo‘ton shahari ega edi[6]. Mazkur belgilar Turondagi deyarli barcha shaharlarga xos ekanligini qadimshunos olimlarimiz aniqlab berdilar. Afrosiyob, Yerqo‘rg‘on, Qo‘yqirilgan qal‘a, Termiz, Kesh va boshqa shaharlarda ana shu umumiy sifatlarni mavjudligini tadqiqotchilar ishonarli ashyoviy dalillar bilan isbotlab berdilar. Ular yana Turonda Eron ahamoniylarigacha shaharlar yo‘q degan fikrning noto‘g‘ri ekanligini ham isbotladilar. Barcha shaharlar uchun uch xalqa: Ark, Shahriston va Tashqi shahar (Robod) xos edi. Poytaxt shahar boshqa shaharlar ustidan o‘z nazoratini o‘rnatgan. Shaharlar asosan dehqonlar hisobiga o‘sib borgan, o‘chmanchilar o‘z shaharlariga ega bo‘lsalarda, ularning juda izchilligi shaharda muqim bo‘lib yashardi. Ko‘chmanchilar barpo etgan shaharlarning voha va vodiylaridan farqi shundaki ular asosan savdo uchun qurilgan bo‘lib, kuchli mudofaa devorlari xandaqlar bilan deyarli o‘rab olinmagan edi. Voha va vodiylarda qurilgan shaharlarning ham o‘ziga yarasha bir-biridan farqlari bor edi. Ular asosan shaharlarning qurilish shaklida namoyon bo‘lib, ehtimol qandaydir diniy tasavvurlar yoki boshqa maqsadlar bilan bog‘liqdir. Tipik shakl to‘rtburchak qurilma bo‘lib, u maqsadga muvofiqlikdan tashqari dunyoning to‘rt tomoni haqidagi tasavvur bilan bog‘liq.

Tagisken maqbarasining asosi to‘rtburchak, ammo usti gumbazsimon shaklda qurilgan bo‘lib, u ham osmon ramzidir va demak islom dini tarqalguncha ham m.a. IX-VIII asrlardan boshlab gumbazlar qurila boshlagan. Gumbaz va peshtoqlar bir-biriga chirmashtirilgan yog‘och karkas va to‘rtburchakli katta g‘ishtlardan qurilgan. Eron ahamoniylari shahar qurilishiga sezilarli yangiliklar kiritmadilar. Ammo, yunon-makedonlar Korinfga va Iojeysga ustunlar qurish uslublarini keltirdilar: birinchisi mushaklari bo‘rtib chiqqan erkak jussasini eslatsa, ikkinchisi xushbichim ayol gavdasini ifodalagan. Shuningdek ular shaharlarni haykallar, ma‘budlar tasvirlari bilan bezashni tadbiq qildilar. Kushonlar davrida devorlarini turli rasmlar va releflar bilan bezash ommalashdi va u xioniylar, ertaliylar, turk xoqonlari davrida ravnaq topdi. Qal‘alarni haykallar bilan bezashning yorqin namunasi Tuproqal‘adir, unda loydan ishlangan haykallarning butun bir galleriyasi berilgan. Ammo, arab istilosida so‘ng odam tasviri beriladigan haykallar va rasmlar man etildi. O‘zbekistonda ko‘pxonali xom g‘ishtdan uylar qurish m.a. 4 minginchi yillikdan boshlangan bo‘lsada, bu tipdagi uylar ham, taxtadan qurilgan uylar keng yoyilgan edi, turkcha kirpich, ya’ni pishiq g‘ishtlar asosan poydevor, pol ustunlar uchun ishlatilgan xolos, cho‘pkori uylar qishloqlarda kam shaharlarda ko‘proq ishlatilardi, shaharda, uning atroflarida

ko‘chmanchilar chodirlari va o‘tovlari tipidagi uylar ham bo‘lardi. Ko‘rinadiki, qadimgi Turonda urbanizatsiya va arxitektura madaniyati o‘z davri uchun yuqori darajaga erishgan.

Xulosa qilib aytganda, Turonda turk tili salmog‘i va ko‘lami oshdi. Shaharlarda turkiy urf-odatlar, turmush tarzi yanada mustahkamlandi. Turk hoqonlari Baspordan G‘arbiy Xitoygacha bo‘lgan ulkan imperiya barpo qilib, unda turli madaniyatlar, qadriyatlar ayriboshlashga katta hissa qo‘shdilar. Talos, Yangikent, Suyob, Isfojib, Sayrab, Yassi Bolosog‘un, Barsxon kabi shaharlar barpo etilib, ular ipak yo‘lida muhim ahamiyat kasb etdilar. Bilga hoqon, To‘nyuquq, Kultegin, Irq bitiklari, Talas, Farg‘ona, Issiqqo‘rg‘on kabi turk-run bitiklari ajoyib madaniy yodgorliklar yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абду Тохирхўжа. Самария //Мерос. – Т.: Камолот, 1991. – 17 бет.
2. История древнего мира. Ранняя древность. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1989. – С.39.
3. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия – Тохаристон. Очерки истории и культуры (древность и средневековье). – Т.: Фан, 1990. – С.26.
4. Бартольд В.В. Работа по истории Средней Азии. Бартольд В.В. Сочинения. Том II. Часть 1. – М.: Изд-во Вост.лит. 1963. – С.32-37.
5. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар (ўзбек халқининг сиёсий ва этник тарихидан). – Т.: Фан, 1990. – С.41.
6. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия – Тохаристан. Очерки истории и культуры. Древность и Средневековье. – Т.: Фан, 1990. – С.16-17.